

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME I | ISSUE VIII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NORLAILAH G. MAGALIN, MAFil

PhD Panitikan (On going)

Teacher I/ SHS Disbursing Officer

MSU-Marantao Community High School

Lanao Del Sur, BARMM, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.17856373

PAGKAKAIT

Ang mundo ay isang biyayang puno ng hiwaga
Sa pag-ikot ng mundo
Sa kanyang walang walang katapusang sayaw sa kalawakan
Kasabay nitong umiindak ang buhay

Isang masalimuot ngunit kamangha-manghang himig ng pag-asa
Sa mundong ibabaw kung saan may mga taong
Hindi ka itinuturing na kapantay bilang tao
Tila ba tinitingnan kang mababa

Hindi ka pinapanigan
Hinahanapan ng pagkakamali't pagkukulang
Mga taong akala mo'y iyong masasandalan
Sila pala'y iyong katunggali

Ang masaklapa'y tinuturing kang hindi kapamilya
Kundi kaagaw sa tagumpay
Sinisira ang iyong imahe
Tinitingnan kang mali

Ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan
Kung saan ang makapangyarihan
Sinasadyang minamaliit
Pinapahirapan ang mahihina

Pagkakait sa katarungan
Nakakalungkot, nakapanlulumo at nakakadismaya
Bakit nga ba? May mga taong ganyan
Binababa ang dangal
Hindi iniisip ang kahihinatnat sa hinaharap

Sa laban at agos ng buhay
May panginoong ALLAH
Kailanma'y hindi kumukurap
Di nagsasawang magbigay liwanag, Alhamdulillah.